

Encuesta sobre salarios 2021 de la Asociación Española de Redactores de Textos Médicos (AERTeM)

2021 salary survey of the Spanish Association of Medical Writers (AERTeM)

Matías Rey-Carrizo, Gerard Carot Sans, Cristina Gutiérrez Viloria, Anabel Herrero Grazzina, Iolanda Miró Vinaixa, Patricia Ortega Muñoz, Rosa Rojo López*

RESUMEN: Estudio descriptivo transversal basado en una encuesta anónima en línea sobre los salarios de los redactores médicos (RM) de España. De los 76 casos analizados, la mayoría eran asalariados (53 %), miembros de la AERTeM (54 %) y mujeres (76 %). El salario bruto anual medio entre los asalariados fue de 37.781 € y la mediana de 32.000 €. La tarifa bruta horaria media entre los autónomos fue de 59 € y la mediana de 50 €. Las diferencias entre los salarios de RM en España y los reportados anteriormente para Europa alientan la realización de encuestas periódicas para conocer las variaciones salariales en el sector.

PALABRAS CLAVE: AERTeM, asalariados, autónomos, encuesta, redacción médica, salario, tarifa profesional.

ABSTRACT: This article presents a cross-sectional descriptive study based on an anonymous online survey of the salaries of medical writers (MW) in Spain. Among the 76 cases analysed, most were employees (53%), members of AERTeM (54%) and women (76%). The average gross annual salary among employees was €37,781, with a median of €32,000. The average gross hourly rate among freelancers was €59, with a median of €50. The differences between MW salaries in Spain and those previously reported for Europe point to the need for regular surveys to monitor salary variations in the sector.

KEYWORDS: AERTeM, employees, freelancers, medical writing, professional rate, salary, survey.

Panace@ 2025; 26 (61): 79-85

Recibido: 28.VIII.24. Aceptado: 02.IV.24.

1. Introducción

Los redactores de textos médicos o redactores médicos (RM) son profesionales de soporte en la investigación médica que ayudan a presentar y comunicar los resultados de una manera adecuada (Sharma, 2010) incidiendo en la claridad y el rigor. Existen varios campos dentro de la redacción médica, divididos en publicaciones, comunicación médica y documentación regulatoria (Jackson y Billiones, 2016). La falta de tiempo de los investigadores (Ross *et al.*, 2012; Scherer *et al.*, 2015) y la baja adhesión a las guías de publicación (Adie *et al.*, 2013; Péron *et al.*, 2013) son las principales barreras con las que se encuentran los autores a la hora de redactar textos médicos (Hamilton *et al.*, 2016). En este sentido, recurrir a un RM reduce los tiempos de aceptación de un manuscrito científico (Jacobs y Wager, 2005; Hamilton *et al.*, 2016) a la vez que mejora su calidad (Gattrell *et al.*, 2016).

La Asociación Española de Redactores de Textos Médicos (AERTeM) se fundó en 2005 con el objetivo de convertirse en el foro asociativo de los profesionales de la redacción científica biomédica en lengua española (Rico-Villademoros y Alfaro, 2009). La AERTeM reúne a profesionales de la redacción biomédica hispanohablantes que combinan una sólida formación en ciencias de la salud con una especial habilidad para la expresión escrita, sea para confeccionar la documentación exigida por las autoridades sanitarias antes de comercializar un fármaco, sea para redactar protocolos de investigación, documentos de consenso, publicaciones en revistas biomédicas, monografías o textos de divulgación sanitaria para pacientes.

Las asociaciones americana y europea de redacción médica (AMWA y EMWA, respectivamente) realizan periódicamente encuestas sobre salarios («Select Results of the AMWA 2019 Medical Communication AMWA Compensation Survey», 2019; Choudhury *et al.*, 2022). La última encuesta de la EMWA (Choudhury *et al.*, 2022) muestra un sesgo hacia residentes del

* Miembros de la Junta Directiva de la Asociación Española de Redactores de Textos Médicos. Dirección para correspondencia: secretaria@redactoresmedicos.es.

Reino Unido (25 %) y Alemania (26 %), con una muy baja representación de españoles (4 %).

Desde la AERTeM, diseñamos una encuesta anónima sobre salarios para describir los salarios de los RM residentes en España, fueran o no socios de la AERTeM, y ofrecer de esta manera un análisis más local y extrapolable a situaciones particulares.

2. Métodos

Se trata de un estudio descriptivo transversal. Realizamos una encuesta en línea a través de la plataforma Survio (<<https://www.survio.com/es/>>) e invitamos a participar a todos los RM de España y los socios de la AERTeM a través de correos electrónicos y redes sociales (LinkedIn y Twitter). La encuesta estuvo abierta desde el 14 de julio hasta el 15 de octubre de 2022. Las respuestas fueron confidenciales y, puesto que eran anónimas, no se pudo solicitar aclaraciones sobre datos incompletos o incongruencias. No reemplazamos los datos faltantes. Las preguntas están recogidas en la siguiente tabla.

TABLA 1. Preguntas de la encuesta AERTeM sobre salarios 2021

1. ¿Eres socio de AERTeM? a. Sí b. No
2. ¿Con qué género te identificas? a. Masculino b. Femenino c. Prefiero no contestar
3. ¿Qué edad tienes? a. Menos de 35 años b. 35-45 años c. 46-55 años d. Más de 55 años
4. ¿En qué comunidad autónoma resides? Respuesta abierta
5. ¿Qué carrera estudiaste? a. Licenciatura/Grado en Biología b. Licenciatura/Grado en Bioquímica c. Licenciatura/Grado en Ciencia de la Salud d. Licenciatura/Grado en Ciencias Humanas y Sociales e. Licenciatura/Grado en Farmacia f. Licenciatura/Grado en Medicina g. Otra (especificar)
6. ¿Cuál es tu titulación de más alto nivel? a. Licenciatura/Grado b. Máster o equivalente c. Doctorado

TABLA 1. Preguntas de la encuesta AERTeM sobre salarios 2021

7. ¿Has recibido formación específica en el campo de la redacción médica? a. Sí b. No En caso afirmativo, indica cuál o cuáles
8. ¿Cuántos años de experiencia tienes como redactor de textos médicos? a. Menos de un año b. Entre 1 y 5 años c. Entre 6 y 10 años d. Entre 11 y 15 años e. Más de 15 años
9. ¿Cuál es tu régimen profesional? a. Trabajador por cuenta ajena (asalariado) b. Trabajador por cuenta propia (autónomo)
10. ¿Trabajas como redactor de textos médicos a tiempo completo o parcial? a. Tiempo completo b. Tiempo parcial
11. ¿En qué idioma redactas la mayor parte de los contenidos? Respuesta abierta
12. ¿Estás satisfecho con tu trabajo? a. Sí b. No
13. ¿Estás satisfecho con tu salario? a. Sí b. No
Para asalariados
14. ¿Qué perfil de redactor médico se ajusta más al tuyo? a. <i>Medical communications</i> b. Regulatorio c. Publicaciones d. Otros (especificar)
15. ¿Cuál es tu cargo dentro de la empresa? Respuesta abierta
16. ¿Cuál fue tu salario bruto anual en euros en el año 2021? Respuesta abierta
¿En qué tipo de empresa trabajas? a. Agencia de comunicación b. CRO (organización de investigación por contrato) c. Editorial d. Entidad pública o centro sanitario e. Industria (cosméticos, medicamentos o productos sanitarios) f. Otras (especificar)
Para autónomos
18. ¿Cuál es tu tarifa horaria bruta en euros? Respuesta abierta

Tabla 1. Preguntas de la encuesta AERTeM sobre salarios 2021

19. Si facturas por páginas ¿cuál es tu tarifa por página (2100 caracteres o 300 palabras) bruta en euros?

Respuesta abierta

20. Si anteriormente a establecerte como autónomo trabajaste como asalariado en redacción médica, ¿durante cuánto tiempo lo hiciste?

- a. No, no trabajé nunca como asalariado en redacción médica
- b. Trabajé como asalariado en redacción médica menos de 2 años
- c. Trabajé como asalariado en redacción médica entre 2 y 4 años
- d. Trabajé como asalariado en redacción médica entre 5 y 7 años
- e. Trabajé como asalariado en redacción médica entre 8 y 10 años
- f. Trabajé como asalariado en redacción médica más de 10 años

21. ¿Con qué tipo de empresa trabajas la mayor parte del tiempo?

- a. Agencia de comunicación
- b. CRO (organización de investigación por contrato)
- c. Editorial
- d. Entidad pública o centro sanitario
- e. Industria (cosméticos, medicamentos o productos sanitarios)
- f. Investigadores independientes
- g. Otros profesionales

Analizamos las respuestas de los dos regímenes profesionales, asalariados y autónomos, por separado. No tuvimos en cuenta las respuestas sobre tarifa horaria para los asalariados ni las de salario bruto anual para los autónomos.

En las preguntas sobre salario o tarifa horaria, solo consideramos válidas las respuestas con cifras y excluimos del análisis todas las respuestas que contenían símbolos (p. ej., caracteres matemáticos), texto (excepto € o euros) o que dejaron la pregunta sin responder. Para la tarifa horaria, si se proporcionaba un rango, usamos la media de dicho rango como respuesta.

Describimos el salario y la tarifa horaria mediante la media, la desviación estándar (DE), la mediana y el rango. Si la categoría contenía menos de cinco respuestas, la consideramos dentro de «Otros/Otras», siempre que fue posible. Realizamos los cálculos estadísticos con Excel (Microsoft Corporation, 2018). El manuscrito ha sido preparado de acuerdo a la guía CROSS de publicación de resultados de encuestas (Sharma *et al.*, 2021).

3. Resultados

Un total de 86 personas respondieron a la encuesta y se excluyeron 10 respuestas no analizables. De los 76 analizados, la mayoría eran asalariados (53 %), miembros de la AERTeM (54 %), mujeres (76 %) y residían en Cataluña (31 %), Madrid (34 %) y la Comunidad Valenciana (31 %) (tabla 2).

Tabla 2. Características demográficas de los encuestados, n (%)

	Asalariados	Autónomos	Total
Total	40 (53)	36 (47)	76 (100)
Miembro de AERTeM			
Sí	12 (30)	29 (81)	41 (54)
Género			
Femenino	31 (78)	27 (75)	58 (76)
Edad (años)			
<35	14 (35)	1 (3)	15 (20)
Entre 35 y 45	18 (45)	22 (61)	40 (53)

TABLA 2. Características demográficas de los encuestados, n (%)

	Asalariados	Autónomos	Total
Entre 46 y 55	5 (13)	7 (19)	12 (16)
>55	3 (8)	6 (17)	9 (12)
Comunidad autónoma de residencia			
Andalucía	0 (0)	2 (6)	3 (4)
Asturias	1 (2)	2 (6)	3 (4)
Castilla-La Mancha	2 (4)	0 (0)	2 (2)
Castilla y León	5 (11)	1 (3)	6 (7)
Cataluña	12 (29)	14 (39)	26 (31)
Comunidad Valenciana	3 (7)	5 (14)	8 (10)
Galicia	1 (2)	0 (0)	1 (1)
Madrid	15 (40)	9 (25)	28 (34)
Navarra	1 (2)	0 (0)	1 (1)
Extranjero ^a	1 (2)	3 (8)	4 (5)

^a Incluye Alemania (n = 1), Guatemala (n = 1), Países Bajos (n = 1) y el Reino Unido (n = 1).

3.1. Asalariados

El salario bruto anual medio entre los encuestados fue de 37.781 € (DE = 18.980 €) y ligeramente superior en los hombres (tabla 3). El salario aumentaba con los años de experiencia y el perfil, siendo el salario bruto anual medio más elevado el de regulatorio y destacando *principal medical writer* como el cargo con el salario más elevado (tabla 3).

TABLA 3. Salario bruto anual (€) de los asalariados encuestados

	n (%)	Media (DE)	Mediana [rango]
Total	40 (100)	37.781 (18.980)	32.000 [13.000-100.000]
Sexo			
Mujeres	31 (78)	37.621 (17.601)	32.000 [13.000-95.000]
Hombres	9 (22)	38.333 (23.099)	32.000 [20.000-100.000]
Años de experiencia			
<1	5 (13)	25.200 (9.704)	23.000 [13.000-42.000]
Entre 1 y 5	19 (48)	31.929 (7.922)	32.000 [14.000-48.000]

TABLA 3. Salario bruto anual (€) de los asalariados encuestados

	n (%)	Media (DE)	Mediana [rango]
Entre 6 y 10	7 (17)	30.000 (4.375)	30.000 [20.000-34.000]
Entre 11 y 15	2 (5)	55.300 (5.300)	55.300 [50.000-60.600]
>15	7 (17)	65.429 (25.983)	57.000 [28.000-100.000]
Perfil			
Comunicaciones médicas	15 (37)	30.710 (9.728)	30.000 [13.000-48.000]
Publicaciones	19 (48)	34.368 (14.456)	32.000 [20.000-85.000]
Regulatorio	5 (13)	69.520 (23.926)	60.600 [39.000-100.000]
Otros	1 (2)	50.000 (NA)	50.000 [NA]
Tipo de empresa			
Agencia de comunicación	15 (37)	33.643 (8.641)	32.000 [13.000-50.000]
Consultora	9 (22)	34.444 (18.325)	30.000 [20.000-85.000]
CRO	7 (17)	50.514 (20.714)	45.000 [33.000-95.000]
Industria ^a			
Otras	6 (15)	40.667 (27.962)	31.000 [20.000-100.000]
Otras	3 (8)	33.000 (17.907)	28.000 [14.000-57.000]
Cargo en la empresa ^b			
Asesor médico	9 (22)	28.333 (6.880)	30.000 [20.000-39.000]
Redactor médico	10 (25)	30.200 (6.925)	30.500 [13.000-40.000]
Asesor médico/ Redactor médico sénior	5 (13)	34.929 (8.144)	32.000 [25.000-48.000]
<i>Principal medical writer</i>	3 (8)	69.533 (18.273)	60.600 [53.000-95.000]
Otros	11 (28)	46.818 (24.472)	42.000 [14.000-100.000]

^a Cosméticos, medicamentos o productos sanitarios.

^b Dos encuestados no contestaron a la pregunta.

CRO: organización de investigación por contrato; DE: desviación estándar; NA: no aplica.

Por otra parte, los asalariados que habían recibido formación específica en el campo de la redacción médica tenían salarios medios más elevados que los que no habían recibido formación. De la misma manera, los RM que trabajaban a tiempo parcial y mayoritariamente en inglés cobraban más que sus contrapartidas (tabla 3). La mayoría estaban satisfechos con su trabajo (98 %), pero solo la mitad con su salario (48 %) (tabla 4).

TABLA 4. Salario bruto anual (€) de los asalariados encuestados según otras variables de interés

	n (%)	Media (DE)	Mediana [rango]
Total	40 (100)	37.781 (18.980)	32.000 [13.000-100.000]
Miembro de AERTeM			
Sí	12 (30)	55.217 (24.539)	51.500 [28.000-100.000]
No	28 (70)	30.309 (8.393)	30.000 [13.000-48.000]
Recibió formación específica			
Sí	14 (35)	49.071 (26.127)	45.000 [14.000-100.000]
No	26 (65)	31.702 (9.003)	30.500 [13.000-60.600]
Dedicación			
Tiempo completo	30 (75)	36.742 (18.418)	31.500 [20.000-100.000]
Tiempo parcial	10 (25)	40.900 (20.256)	40.500 [13.000-85.000]
Idioma mayoritario ^a			
Castellano	16 (40)	29.603 (9.373)	30.000 [13.000-50.000]
Inglés	16 (40)	45.663 (22.682)	38.500 [20.000-100.000]
Comunidad autónoma de residencia			
Castilla y León	5 (13)	27.929 (8.206)	29.647 [13.000-38.000]
Cataluña	11 (28)	39.600 (21.941)	32.000 [14.000-100.000]
Madrid	15 (37)	37.800 (17.240)	34.000 [20.000-85.000]
Otras ^b	9 (22)	41.000 (20.287)	33.000 [23.000-95.000]
Carrera			
Biología	18 (45)	37.014 (18.020)	30.000 [20.000-100.000]
Bioquímica	5 (13)	29.800 (4.874)	32.000 [23.000-35.000]
Farmacia	7 (17)	33.857 (15.348)	30.000 [13.000-57.000]
Otras	10 (25)	45.900 (23.877)	38.000 [14.000-95.000]
Nivel de estudios			
Licenciatura/Grado	4 (10)	34.500 (14.841)	36.000 [13.000-53.000]
Máster o equivalente	9 (22)	37.444 (22.867)	30.000 [14.000-95.000]
Doctorado	27 (68)	38.380 (18.021)	33.000 [20.000-100.000]
Satisfecho con el trabajo			
Sí	39 (98)	37.929 (19.199)	32.000 [13.000-100.000]
No	1 (2)	32.000 (NA)	32.000 [NA]

TABLA 4. Salario bruto anual (€) de los asalariados encuestados según otras variables de interés

	n (%)	Media (DE)	Mediana [rango]
Satisfecho con el salario			
Sí	19 (48)	43.750 (19.662)	40.000 [25.000-100.000]
No	21 (52)	32.381 (16.583)	32.000 [13.000-95.000]

^a No se consideraron válidas las respuestas con más de un idioma.

^b Incluye el Reino Unido (n = 1).

DE: desviación estándar; NA: no aplica.

3.2. Autónomos

La tarifa bruta horaria media fue de 59 € (DE: 34,9€) y fue ligeramente superior en hombres que en mujeres (tabla 5). La tarifa media aumentaba con los años de experiencia y no se hallaron grandes diferencias entre los distintos perfiles. Las tarifas medias eran más elevadas en aquellos RM que trabajaban directamente con la industria farmacéutica y en el ámbito regulatorio (tabla 5).

TABLA 5. Tarifa bruta horaria (€/h) de los autónomos encuestados

	n (%)	Media (DE)	Mediana [rango]
Total	34 ^a (100)	59 (34,9)	50 [15-200]
Sexo			
Mujeres	25 (74)	58 (36,9)	50 [15-200]
Hombres	9 (26)	63 (28,2)	65 [17,5-100]
Años de experiencia			
<1	2 (6)	25 (5,0)	25 [20-30]
Entre 1 y 5	10 (29)	51 (22,4)	43,75 [17,5-80]
Entre 6 y 10	13 (38)	52 (21,3)	50 [15-90]
Entre 11 y 15	3 (9)	72 (24,6)	75 [40-100]
>15	6 (18)	93 (54,3)	87,5 [30-200]
Perfil ^b			
Comunicaciones médicas	17 (50)	56 (24,6)	55 [15-100]
Publicaciones	16 (47)	64 (42,9)	50 [17,5-200]
Regulatorio	2 (6)	65 (5,0)	65 [60-70]
Otros	1 (3)	28 (NA)	28 [NA]
Tipo de empresa con la que trabaja mayoritariamente			
Agencia de comunicación	16 (47)	55 (19,8)	58 [28-90]
CRO	2 (6)	40 (10,0)	40 [30-50]
Editorial	2 (6)	20 (5,0)	20 [15-25]

TABLA 5. Tarifa bruta horaria (€/h) de los autónomos encuestados

	n (%)	Media (DE)	Mediana [rango]
Entidades públicas/ Centros sanitarios	3 (9)	62 (32,7)	65 [20-100]
Industria ^c	6 (18)	103 (45,8)	90 [60-200]
Investigadores independientes	4 (12)	42 (20,0)	40 [17,5-70]
Otros profesionales	1 (3)	28 (NA)	28 [NA]

^a Dos encuestados no proporcionaron tarifa horaria, solo precio por página.

^b Un encuestado respondió que su perfil era triple: Publicaciones/Comunicaciones médicas/Regulatorio.

^c Cosméticos, medicamentos o productos sanitarios. DE: Desviación estándar; NA: No aplica.

En este caso también, los RM que recibieron formación específica tenían tarifas medias más elevadas que aquellos que no recibieron formación. Asimismo, las tarifas medias de los que redactaban principalmente en inglés y los que habían trabajado anteriormente como asalariados eran más elevadas que las de sus contrapartidas. La mayoría estaban satisfechos con su trabajo (88 %) y con su salario (71 %) (tabla 6).

TABLA 6. Tarifa bruta horaria (€/h) de los autónomos encuestados según otras variables de interés

	n (%)	Media (DE)	Mediana [rango]
Total	34 ^a (100)	59 (34,9)	50 [15-200]
Miembro de AERTeM			
Sí	28 (82)	54 (24,7)	50 [15-100]
No	6 (18)	82 (58,2)	65 [28-200]
Recibió formación específica			
Sí	20 (59)	63 (40,0)	55 [15-200]
No	14 (41)	53 (24,6)	45 [20-100]
Dedicación			
Tiempo completo	16 (47)	56 (25,1)	57,5 [15-100]
Tiempo parcial	18 (53)	62 (41,5)	50 [17,5-200]
Idioma mayoritario ^b			
Castellano	11 (32)	54 (31,5)	36 [17,5-100]
Inglés	14 (41)	59 (19,6)	57,5 [30-100]
Antes de ser autónomo trabajó como asalariado ^c			
Sí	9 (26)	75 (47,3)	70 [28-200]
No	23 (68)	51 (26,9)	40 [15-100]
Comunidad autónoma de residencia			
Cataluña	13 (38)	57 (23,8)	65 [20-100]
Comunidad Valenciana	5 (15)	67 (25,0)	80 [36-100]

TABLA 6. Tarifa bruta horaria (€/h) de los autónomos encuestados según otras variables de interés

	n (%)	Media (DE)	Mediana [rango]
Madrid	9 (26)	69 (51,1)	55 [17,5-200]
Otras ^d	7 (21)	44 (25,5)	37,5 [15-100]
Carrera			
Biología	9 (26)	55 (18,7)	55 [25-80]
Farmacia	6 (18)	77 (59,8)	50 [28-200]
Medicina	8 (24)	54 (31,0)	40 [20-100]
Otras	11 (32)	56 (24,6)	15 [50-90]
Nivel de estudios			
Licenciatura/Grado	3 (9)	53 (17,9)	60 [28-70]
Máster o equivalente	9 (26)	73 (53,3)	55 [20-200]
Doctorado	22 (65)	54 (23,9)	50 [15-100]
Satisfecho con el trabajo			
Sí	30 (88)	63 (34,7)	57,5 [15-200]
No	4 (12)	26 (7,8)	24 [17,5-37,5]
Satisfecho con el salario			
Sí	24 (71)	66 (36,6)	57,5 [25-200]
No	10 (29)	43 (23,6)	36,25 [15-80]

^a Dos encuestados no proporcionaron tarifa horaria, solo precio por página.

^b No se consideraron válidas las respuestas con más de un idioma.

^c Dos encuestados no proporcionaron respuesta a la pregunta.

^d Incluye Alemania (n = 1), Guatemala (n = 1) y Países Bajos (n = 1). DE: desviación estándar; NA: no aplica.

Nueve autónomos (25 %) contestaron que facturaban por página. La tarifa media fue de 190 €/página (DE: 161,0 €/página) y la mediana de 100 €/página [rango: 27-500 €/página].

4. Discusión

En este estudio se describen los salarios y las tarifas horarias de los RM residentes en España y los socios de la AERTeM. Dado que es la primera encuesta sobre salarios de RM realizada en España, resulta imposible comparar los resultados con otras encuestas realizadas en el mismo territorio. No obstante, en línea con la tendencia general de los salarios en el Reino Unido y Alemania, las cifras halladas en la encuesta de la EMWA (Choudhury *et al.*, 2022) fueron notablemente superiores a las españolas, tanto en salario bruto (67.205 € vs. 37.781 €) como en tarifa bruta horaria de los autónomos (78 € vs. 59 €).

Otras encuestas españolas realizadas en profesionales de la salud han desvelado brechas de género, con salarios más bajos en las mujeres y una mayor ausencia de estas en puestos de liderazgo (Aliaño, Franco y Gilsanz, 2020; Organización Mundial de la Salud y Organización Internacional del Trabajo, 2022).

Por el contrario, en nuestro estudio solo se observaron ligeras diferencias salariales entre sexos en los autónomos y asalariados. Esto puede ser debido al alto porcentaje de mujeres entre los RM, no solo en España, sino también en Europa (80 %) (Choudhury *et al.*, 2022) y EE. UU. (82 %) («Select Results of the AMWA 2019 Medical Communication AMWA Compensation Survey», 2019).

Cabe destacar el alto grado de satisfacción con la profesión entre asalariados y autónomos por igual. Además, el hecho de que la tasa de satisfacción con los ingresos percibidos sea más baja en ambos regímenes podría indicar que otros factores más allá del económico influyen en la satisfacción laboral entre RM.

Las principales limitaciones de nuestro estudio se derivan de su carácter meramente descriptivo. Por otra parte, el tamaño de la muestra (86 participantes), aunque no despreciable considerando el número de socios de la AERTeM (143 en diciembre de 2022), fue pequeño en comparación con encuestas similares (Select Results of the AMWA 2019 Medical Communication AMWA Compensation Survey, 2019; Choudhury *et al.*, 2022). Además, en algunas categorías el número de respuestas fue muy bajo.

5. Conclusiones

Los salarios de los RM en España son suficientemente distintos de la media europea para justificar encuestas periódicas para conocer las variaciones en los salarios. Esta información es relevante tanto para los clientes de los RM como para los RM o aquellos interesados en iniciarse en la profesión.

NOTAS

1. La Junta Directiva de la AERTeM quiere agradecer a todos aquellos que contestaron a la encuesta sobre salarios y que, con su participación, han permitido realizar este estudio. También queremos agradecer a Tremédica la difusión de los resultados en el foro de su asociación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adie, Sam *et al.* (2013): «CONSORT Compliance in Surgical Randomized Trials. Are We There Yet? A Systematic Review», *Annals of Surgery*, 258 (6): 872-878. doi: 10.1097/SLA.0b013e31829664b9.
- Aliaño, María; Gloria Franco y Fernando Gilsanz (2020): «Gender differences in Anaesthesiology. At what point do we find ourselves in Spain? Results from a Spanish survey», *Revista Española de Anestesiología y Reanimación (English Edition)*, 67 (7): 374-380. doi: 10.1016/j.redare.2019.10.011.
- Choudhury, Sarah *et al.* (2022): «Results of the 2021 EMWA salary and compensation survey», *Medical Writing*, 31 (4): 54-62. doi: 10.56012/aglb8769.
- Gattrell, William T. *et al.* (2016): «Professional medical writing support and the quality of randomised controlled trial reporting: A cross-sectional study», *BMJ Open*, 6: e010329. doi: 10.1136/bmjopen-2015-010329.
- Hamilton, Cindy W. *et al.* (2016): «Mythbusting Medical Writing: Goodbye, Ghosts! Hello, Help!», *Accountability in Research*, 23 (3): 178-194. doi: 10.1080/08989621.2015.1088788.
- Jackson, Sally y Raquel Billiones (2016): «A Carrier Guide to Medical Writing. Ever thought about being a medical writer?», *European Medical Writers Association*. Disponible en: <[https://www.emwa.org/Documents/Training/MW Career Guide Ver Nov 2016.pdf](https://www.emwa.org/Documents/Training/MW_Career_Guide_Ver_Nov_2016.pdf)> [consulta: 31.XII.2022].
- Jacobs, Adam y Elizabeth Wager (2005): «European Medical Writers Association (EMWA) guidelines on the role of medical writers in developing peer-reviewed publications», *Current Medical Research and Opinion*, 21 (2): 317-321. doi: 10.1185/030079905X25578.
- Organización Mundial de la Salud y Organización Internacional del Trabajo (2022): «La brecha salarial de género en el sector de la salud y asistencial. Un análisis mundial en tiempos de COVID-19».
- Péron, Julien *et al.* (2013): «Adherence to CONSORT Adverse Event Reporting Guidelines in Randomized Clinical Trials Evaluating Systemic Cancer Therapy: A Systematic Review», *Journal of Clinical Oncology*, 31: 3957-3963. doi: 10.1200/JCO.2013.49.3981.
- Rico-Villademoros, Ferando y Vicente Alfaro (2009): *La redacción médica como profesión*. Edited by Fundación Dr. Antoni Esteve. Disponible en: <<https://tinyurl.com/yffy28xv>>. [consulta: 09.V.2023].
- Ross, Joseph S. *et al.* (2012): «Publication of NIH funded trials registered in [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov): cross sectional analysis», *BMJ*, 344: d7292. doi: 10.1136/bmj.d7292.
- Scherer, Roberta W. *et al.* (2015): «Author's reasons for unpublished research presented at biomedical conferences: a systematic review», *Journal of Clinical Epidemiology*, 68 (7): 803-810. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.01.027.
- «Select Results of the AMWA 2019 Medical Communication AMWA Compensation Survey» (2019): *AMWA Journal: American Medical Writers Association Journal*, 34 (4): 167-170. Disponible en: <https://cdn.ymaws.com/www.amwa.org/resource/resmgr/journal/issues/2019/amwa_journal_34.4_web.pdf> [consulta: 30.XII.2022].
- Sharma, Akash *et al.* (2021): «A Consensus-Based Checklist for Reporting of Survey Studies (CROSS)», *Journal of General Internal Medicine*, 36: 3179-3187. doi: 10.1007/s11606-021-06737-1.
- Sharma, Suhasini (2010): «How to become a competent medical writer?», *Perspectives in Clinical Research*, 1 (1): 33-37.